

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

8-CON

АВГУСТ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-8>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор
Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент
Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор
Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор
Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор
Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор
Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор
Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори
Ҳайдаров Ўрал
Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
Мусаев Джамалиддин
Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
Жамолдинов Хумоюн
Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ХАТАМОВ Зоҳиджон Толибжонович

Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси,

Мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8223941>

МОЛИЯВИЙ ЧОРАЛАРНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛИШИ – КОРРУПЦИЯНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШДА ТАЪСИРЧАН ВА САМАРАЛИ МЕХАНИЗМ СИФАТИДА

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада коррупция ва иқтисодий жиноятларнинг ўзига хос хусусиятлари, уларнинг ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий ривожланишга бўлган салбий таъсирлари ўрганилган.

Шунингдек, бу борадаги халқаро тажрибалар асосида мазкур жиноятларнинг олдини олиш бўйича амалий таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: коррупция, иқтисодий жиноятлар, коррупциясиз соҳа, коррупциявий омиллар, давлат хизматчилари, ахборот технологиялари, трансмиллий, молиявий манфаатдорлик

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ МЕР – КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ И ДЕЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены особенности коррупции и экономических преступлений, их негативное влияние на социальное, экономическое и политическое развитие.

Также на основе международного опыта в этой области разработаны практические предложения по профилактике указанных преступлений.

Ключевые слова: коррупция, экономические преступления, сфера без коррупции, коррупционные факторы, государственные служащие, информационные технологии, транснациональные корпорации, финансовые интересы

IMPROVING FINANCIAL MEASURES AS AN EFFECTIVE AND EFFICIENT MECHANISM FOR PREVENTING CORRUPTION

ANNOTATION

This article examines the peculiarities of corruption and economic crimes, their negative impact on social, economic and political development.

Furthermore, on the basis of international experience in this area, practical proposals for the prevention of these crimes are developed.

Key words: corruption, economic crime, corruption-free sphere, corruption factors, civil servants, information technology, transnational corporations, financial interests

Тарихан коррупция кўпгина жиноятларнинг, жумладан иқтисодий жиноятларга замин яратувчи восита сифатида қаралган. Бугунги кунда республикамизда амалга оширилаётган ислохотлар замирида коррупцияга қарши кескин курашиш билан бирга, бу иллатга нисбатан муросасизлик ва коррупциянинг ҳар қандай кўринишига нисбатан бефарқ бўлмаслик тамойиллари устуворлик қилади. Зеро, коррупциянинг аянчли оқибатлари кенг қамровга эгадир. Яъни соғлиқни сақлаш, капитал қурилиш, таълим соҳасида коррупциянинг юз бериши миллионлаб аҳолининг нафақат турмуш даражасига ва хатто ҳаётига ҳам салбий таъсир ўтказиши билан бирга, давлат бошқарувига нисбатан ишончсизлик келтириб чиқаради.

Шу нуқтаи назардан, бугунги кунда “коррупциясиз соҳа”, коррупциясиз ҳудуд” ташаббусларининг давлат сиёсати даражасида амалга оширилаётганлиги, давлат хизматида фаолият олиб бораётган фуқаролар мол-мулкларнинг мажбурий декларациялаш тизимининг жорий этилиши, корхоналарнинг бенефициарлари (асл эгалик қилувчилар) очик реестрини юритилиши, давлат харидларининг шаффоф ва инсон омилисиз очик электрон платформалар орқали ўтказилиши, барча давлат идораларида қабул қилинаётган қарорларнинг ва молиявий харажатлар қисмининг очик веб-сайтларга жойлаштирилиши, айнан молиявий чора-тадбирларнинг муҳим аҳамиятга эга эканлигини яна бир бор кўрсатиб бермоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон-2030” стратегияси тўғрисида”ги Фармони ва “Ўзбекистон-2030” стратегиясини 2023 йилда сифатли ва ўз вақтида амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори лойиҳаси жамоатчилик муҳокамасига кўйилди.

Мазкур ҳужжат лойиҳасида коррупциявий омилларни бартараф этиш тизимининг самарадорлигини ошириш, жамиятда коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш ишларини жадал давом эттириш мақсадида “Transparency International” халқаро ташкилотининг коррупцияни қабул қилиш индексида камида 50 поғонага кўтарилиш, давлат харидлари соҳасидаги қонунбузилишларини кескин камайтириш, давлат харидларини тўғридан-тўғри шартнома тузиш орқали амалга оширишда маблағларнинг талон-торож қилиш ҳолатлари, товар ва хизматларнинг нархи бозор қийматидан ошиб кетишининг олдини олиш бўйича жамоатчилик назоратини тўлақонли жорий қилиниши каби самарадорлик кўрсаткичларининг киритилганлиги яна бир бор коррупцияни олдини олишда иқтисодий жиҳатларига алоҳида эътибор бериш заруратини таъкидламоқда. Коррупция ҳамда иқтисодий жиноятлар жамиятнинг сиёсий, ижтимоий, иқтисодий муносабатларга нафақат бир идора ёки давлат миқёсида, балки халқаро миқёсда ўз таъсирини ўтказмасдан қолмайди. Коррупция натижасида олинган даромадлар бошқа ноқонуний активлар сингари имкон қадар қонуний иқтисодиётга киришга уриниши, мазкур жараённинг криминализациялашувига сабаб бўлиши билан бирга, айрим хизматлардан фойдаланишга интилаётган аҳолининг барча қатламлари учун қўшимча “солиқ” юкини ўтайди. Ўз навбатида, давлат хизматчиларининг коррупциявий ҳуқуқбузарликдаги иштироки жинойий йўл билан топилган маблағларнинг легаллаштириш заруратини келтириб чиқаришини ва мазкур боғлиқлик хуфиёна иқтисодиётнинг асосини ташкил этишини таъкидлаш лозим.

Коррупция ва иқтисодиёт соҳасидаги жиноятлар деярли бир-ҳил миқдорда бюджет-солиқ муносабатларига жиддий путур етказиш билан бирга, ушбу тизимнинг турли даражаларидаги тушумларнинг кескин пасайишига олиб келиши қаторида, режалаштирилган кутилмаларнинг самарадорлигига кескин таъсирини ўтказди. Шунингдек, бюджетдан маблағларнинг хуфиёна иқтисодиётга чиқиб кетиши, давлатларнинг инвестициявий салоҳиятини туширишга сабабчи бўлади.

Сўнгги йилларда коррупциявий жиноятлар сонининг ошиб бораётганига, содир этилишининг мураккаблигига ҳам алоҳида эътибор қаратишимиз лозим. Яъни коррупциявий жиноятлар нафақат пора бериш ва олиш, балки бир неча этапларни ўзида акс эттирувчи, бугунги кунда тез ривожланиб бораётган банк-молия тизими ва ахборот технологиялари орқали амалга ошириладиган молиявий операциялардан фойдаланиб, жиноят натижасида олинган даромадларни аниқлаш имконини чеклаб, уларни жавобгарликка тортишда муаммоларга сабаб бўлмоқда [1].

Глобаллашув даврида бу каби муносабатларда офшор худудларда рўйхатга олинган компаниялар, банкларда учинчи шахслар номига очилган ҳисоб рақамлари ва тез ривожланаётган крипто-активлар тобора кўпроқ қўлланиши, бу жараёнларнинг мураккаблашиб бораётгани далолатидир.

Коррупция ва иқтисодий жиноятчилик трансмиллий характерга эга бўлиб, содир этилиш механизмлари, мақсадлари, жиноят натижасида олинган даромадларни легаллаштириш жиҳатлари, иқтисодиётга ва жамиятга етказилаётган зарар қўламлари бўйича деярли бир хилдир. Шунга қарамадан, бу тушунчалар бир-биридан фарқ қилишини таъкидлашимиз лозим.

Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг коррупция мавзусидаги тадқиқотларида “коррупция – ишониб топширилган ваколатларни суиъстемол қилиш ва идоравий ҳуқуқлардан шахсий манфаатлар мақсадида фойдаланиш” дея таъриф берилади. Иқтисодий жиноятлар эса кенгрок тушунча бўлиб, ўз ичига иқтисодий манфаат ёки устунлик мақсадида бир шахс ёки гуруҳ томонидан содир этиладиган қилмишлар дея таърифланган. Ўз навбатида Европа олимлари Грабоски, Колхэм, Мэцей ўз қарашларида коррупцияни иқтисодий жиноятлар таркибидаги алоҳида жиноят сифатида кўрсатишган [2].

Албатта хорижий ва миллий қонунчиликда юқоридаги фикрларни ҳавфлилик даражаси, субъектлари, содир этиш усулларида келиб чиқиб, бу қарашларни қўлловчи ва инкор этувчи тушунчалар талайгина, шу нуқтаи назардан, бу ёндашувлар алоҳида мунозара мавзуси бўлгани учун уларга алоҳида тўхталмаймиз.

Коррупциянинг асосий объекти доимо молиявий манфаатдорлик бўлган. Дунёдаги етакчи давлатлар тажрибалари, шу жумладан, АҚШ, Буюк Британия, Франция, Германия, Япония каби давлатларнинг амалиёти айнан молиявий тартибга солиш механизмларининг такомиллаштирилиши коррупцияга қарши курашнинг таъсирчан ва самарали воситасига айланиши мумкинлигини кўрсатмоқда. Коррупциянинг халқаро миқёсдаги муаммо ва глобал аҳамиятга эга эканлигини таъкидлаш билан бирга, унга қарши курашишда нафақат айбдор шахсларга нисбатан жавобгарликни оғирлаштириш, балки коррупциявий схемаларнинг амалга ошириш имконияти бўлмаган ёки мураккаблаштирилган муҳит яратилиши лозимдир [3].

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси Бирлашган миллатлар ташкилотининг Коррупцияга қарши курашиш конвенциясининг тўлақонли иштирокчиси бўлиш билан бирга, конвенция доирасида олинган мажбуриятларни бажарилишини баҳолаш жараёнларида фаол иштирок этмоқда. Мазкур жараёнда халқаро экспертлар томонидан нафақат давлат идоралари орқали сўровномаларга тақдим этилган жавоблар, балки фуқаролик жамияти институтлари, жамоатчилик фаоллари, мустақил адвокатлар, ННТ вакилларининг ҳам фикри инobatга олинмоқда. Жумладан, Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг экспертлари томонидан мамлакатимизда коррупцияга қарши курашиш ва уни олдини олишга қаратилган ислохотларда юксак сиёсий ироданинг қатъийлиги ва изчиллиги билан бирга, институционал ва муҳим норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг қабул қилинаётганлиги ижобий баҳоланиб келинмоқда [4]. Шу билан бирга, давлат органлари ва жамоатчилик билан алоқаларнинг маълумот олиш борасидаги фаолияти тизимли даражада йўлга қўйилмагани, давлат хизматчиларининг мол-мулкани мажбурий декларациялаш тизимидаги камчиликлар, давлат харидлари ва коррупция тўғрисида хабар бериш тартибидаги муаммолар, статистик ахборотларни алоҳида юритилиши ва ошкор этилиши зарурлиги юзасидан қатор тавсиялар берилган [5]. Коррупция чегара билмас иллат бўлиши билан бирга, молиявий тизимларнинг емирилишига сабабчи эканлиги тўғрисида гапирар эканмиз, мамлакатимиз томонидан бу соҳада халқаро ҳамкорликка алоҳида эътибор қаратилганлигини таъкидлаш зарур. Жумладан, бугунги кунда дунё ҳамжамияти томонидан иқтисодий жиноятларни олдини олишда энг самарали механизм сифатида тан олинган “ФАТФ стандартлари” [6] нинг миллий қонунчилигимизда кенг жорий этилиши, мазкур стандартларни имплементация қилинишини мувофиқлаштирувчи Бош прокурор ўринбосари бошчилигидаги идоралараро комиссиянинг фаолияти [7] алоҳида аҳамиятга эгадир.

Жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши механизмлар (*ФАТФ стандартлари*) коррупцияга қарши курашишда жиддий қуролдир, чунки мазкур талабларнинг асосий мақсади – жиноятчиларнинг жиноий даромадларидан маҳрум этиш билан бирга, даромадларни легаллаштиришга қўмаклашувчи шахсларни жиноий таъқибини ҳам амалга оширишдир. ФАТФ стандартларида коррупция ва порахўрлик ҳам предикат жиноятлар [8] рўйхатига киритилган. ФАТФ стандартларига амал қилиш маданияти коррупциявий фаолиятнинг назардан четдан қолиши ва жазосиз қолишини олдини олиш билан бирга, давлат ва жамият манфаатларининг таъминланиши, коррупциявий даромадларнинг аниқланишига ва қайтарилишига замин яратади.

ФАТФ стандартларининг мамлакатларда жорий этилиши пул маблағларининг ҳамда шартномавий муносабатлар иштирокчиларининг ҳаракатларини ҳужжатларда акс этувчи изларини жорий этиш билан уларнинг молиявий тизими шаффофлигини оширишга хизмат қилади [9].

Коррупция ва иқтисодий жиноятларнинг чамбарчас боғлиқлигини яна бир хорижий амалиёт, яъни Францияда амалга оширилган ислохотлар мисолида ҳам келтиришимиз мумкин. Бунда иккита асосий йўналишда чоралар амалга оширилган:

1. Юридик шахслар учун жавобгарликнинг оғирлаштирувчи жазо турларининг кенгайтирилиши, умумий мусодара қўлланиши учун шартлар сонининг оширилиши, солиқ соҳасидаги фирибгарлик учун жавобгарлик чораларининг кучайтирилиши;

2. Махсус услубиёт ва чораларни қўллаган ҳолда тергов амалиёти сифатини оширилиши, молиявий прокурор лавозимини жорий этилиши, жамоат ташкилотларига тергов ташаббускори ҳуқуқининг жорий этилиши.

Коррупция содир этилиши хавфи юқори бўлган соҳалар дейилганда албатта давлат харидлари, давлат активларининг муомаласи ва бюджет орқали амалга ошириладиган имтиёзли субсидиялар каби муносабатлар эканлиги барчамиз учун янгилик эмас.

Бу тенденция нафақат мамлакатимизда, балки бошқа давлатларда ҳам юқори хавф даражасидаги коррупцион жиноятлар содир этиладиган соҳалар сифатида эътироф этилган. Шу нуқтаи назардан, бу соҳалардаги шаффофликни, қонун нормаларининг мукамал ишлашини таъминлаш бирламчи вазифалар бўлса, уларни амалиётда татбиқ этилиши ҳам алоҳида аҳамият касб этади. Бу борада, баъзи олимларнинг фикрига кўра, коррупцияга қарши молиявий чоралар орқали курашишнинг конституциявий асосларига эътибор қаратиш самарали бўлиши мумкин.

Давлат миқёсида коррупцияга қарши курашнинг асосий чоралари сифатида қуйидагилар таъкидланган: бюджет қонунининг алоҳида синчковлик билан ишлаб чиқирилиши, вакиллик органлари ва жамоатчилик вакиллари томонидан назоратнинг кучайтирилиши, коррупцияга қарши экспертиза жараёнига нафақат юридик малакага эга мутахассисларни, балки банк соҳасидан, тажрибали нафақадаги корхона раҳбарларини жалб қилиш, амалдорлар сонининг қисқартирилиши, хорижий ҳисоб рақамларида жойлашган омонатларнинг назорати ва бошқа чоралар орқали жазолаш амалиётини жорий этиш. Албатта бу ёндашувнинг қонунларни мукамал ишлаб чиқирилиши ва уларнинг қўллаш амалиёти назоратдан четда қолмаслик кераклигига тўлиқ қўшилган ҳолда, хорижий ҳисоб-рақамлар билан боғлиқ ва бошқа фикрлар бугунги кунда банк-молия тизимининг ривожланиши ва амалиётга янги технологияларга асосланган тўлов тизимларининг кириб келиши, бу чораларнинг самарадорлиги бахсли масала эканлигини ҳам алоҳида таъкидлашимиз зарур. Бунга сабаблардан бири иқтисодий жиноятлар ва коррупция билан боғлиқ жиноятларда асосан эгаси “номаълум” ҳисоб-рақамлар, фиктив ҳужжатлар асосида ташкил этилган корхоналар ва номинал эгалик қилувчи раҳбарлар амалиёти кенг тарқалганлигидир.

Европа давлатлари тажрибасидан Словения амалиётида ҳар бир давлат иштирокидаги шартнома, қиймати маълум миқдордан юқори бўлса, коррупцияга қарши қўшимча мажбурият юкловчи шарт билан тўлдирилиши лозим. Яъни, шартномада иштирок этувчи шахслар коррупциявий хатти-ҳаракатларни содир этмаслик тўғрисида шахсий мажбуриятлар олишади.

Бу келишув шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади ва уни бузганлик учун жавобгарлик келиб чиқади, шу билан бирга, тарафлардан бири мажбуриятини бузиши бутун шартноманинг бекор қилинишига олиб келади [10].

Яна бир мисол, Италияда давлат харидлари тўғрисидаги қонунчиликда коррупция хавфи юқори бўлган соҳалар алоҳида кўрсатиб ўтилган. Бу соҳалар билан боғлиқ шартномалар бўйича барча даражадаги давлат идораларига кимлар билан шартнома тузилганлигини ақс эттирувчи рўйхатни эълон қилиш мажбурияти юкланади. Бу ўз навбатида аффилиланганлик ҳолатларини ва давлат харидларидаги манфаатлар тўқнашувини олдини олишга хизмат қилади [11].

Банк-молия тизими ходимларини замонавий таҳлил алгоритмларига асосланган ахборот манбалари билан таъминлаш билан бирга, аҳолининг бу борадаги билимларини узлуксиз ошириб бориш тизимларининг жорий этилиши молиявий операциялар орқали содир этилаётган жиноятларни, жумладан, коррупциявий жиноятларни олдини олишда муҳим аҳамият касб этади.

Коррупциявий маблағларнинг оқими таҳлил қилинар экан, албатта уларни офшорларсиз[12] тасаввур этиш қийин. Бугунги кунда халқаро миқёсда қатор превентив чоралар ва чекловлар ишлаб чиқилганига қарамасдан офшор ҳудудлар тақдим этаётган имтиёзлар коррупциявий схемаларда ўз долзарблигини йўқотгани йўқ. Энг аввало, офшор ҳудудларда молиявий чораларнинг сустлиги, яъни маблағларнинг келиб чиқишига, уларни бенефициарларига қўйиладиган талабларнинг деярли йўқлиги, халқаро-ҳуқуқий ҳамкорлик йўлга қўйилмаганлиги жинойий, шу жумладан коррупциявий оқимларнинг асосий йўналиши сифатида қаралмоқда.

Офшор ҳудудлар нафақат жиноятчилар учун маблағларини ошкор қилмаслик имконини яратади, балки давлатлардан олиб чиқилаётган бюджет маблағларининг молиявий изларини беркитишга ҳам хизмат қилиши билан жиддий хавф туғдиради. Амалиётда коррупция билан боғлиқ жиноятларни молиялаштириш мақсадида ҳам улардан кенг фойдаланилади. Шу нуқтаи назардан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар томонидан офшор ҳудудлар билан боғлиқ хавф-хатарлар тўғри баҳоланиши муҳим аҳамият касб этади.

Превентив чоралар сифатида – давлат харидларида офшор ҳудудлар билан боғлиқ субъектларнинг иштироки чекланиши ёки улар фаолияти шаффофлигини очикланиш шартларини мақсадга мувофиқдир [13].

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки коррупцияни олдини олишда, уни таъминлаб турувчи молиявий маблағларга эътибор қаратмас эканмиз, бу иллат ноқонуний активларни шакллантиришда ва тобора мураккаблашган коррупциявий схемаларни ишлаб чиқишда давом этади. Дунё тажрибаси шуни кўрсатадики, ҳар қандай жиноятни молиявий таъминотини йўқ қилиш уни содир этилиши ресурсларини чеклайди. Ўз навбатида, шаффоф ва ҳисобдор банк-молия тизими, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари билан жамоатчилик орасидаги ҳамкорлик алоқалари коррупцион жиноятларни содир этилишига тўсқинлик қилувчи муҳим воситадир.

Бугун давлат сиёсати даражасида амалга оширилаётган банк-молия тизимида шаффоф молиявий механизмларнинг яратилиши, коррупцияга қарши комплаенс-назорати хизматлари жорий этилганлиги, корхона бенефициарларининг очик реестрини юритилиши, давлат хизматида мол-мулк декларациялаш тизимини жорий этилиши, коррупция натижасида орттирилган активларни аниқлаш ва уларни қайтариш борасида кенг халқаро ҳамкорликни жорий этиш бу борадаги муҳим, изчил ва таъсирли қадамлар сифатида баҳолашимиз мумкин.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Коррупцияга қарши курашиш агентлиги брифинг материаллари [Электрон манба]: www.anticorruption.uz/uzc/item/2022/06/20. (мурожаат вақти: 10.07.2023 й.).
2. Grabosky, P. 1998 The prevention and Control of Economic Crime. UNAFEI Annual Report, 1998 44-54.
3. А.П. Торшин материалы Евразийского международного форума “Финансовые механизмы против коррупции: международные стандарты и национальные решения. Россия солиқ тўловчилар жамияти раиси, ю.ф.н. доцент.
4. Антикоррупционные реформы в Узбекистане. 4-ый раунд мониторинга в рамках СПД по борьбе с коррупцией. стр. 9. [Электрон манба]: www.oecd.org/corruption/acn. (мурожаат вақти: 10.07.2023 й.).
5. Антикоррупционные реформы в Узбекистане. 4-ый раунд мониторинга в рамках СПД по борьбе с коррупцией. 2018г.
6. ФАТФ – 1989 йилда мақсадли ишчи гуруҳ сифатида ташкил этилган. Асосий мақсади жиноий даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ҳамда оммавий қирғин қуролини молиялаштиришга қарши чораларни ишлаб чиқиш ва уларни ижро этилишини мунтазам баҳолаб бориш. Дастлаб гуруҳ томонидан ишлаб чиқилган чора-тадбирлар тавиявий характерга эга бўлганлиги сабабли амалиётда мазкур чораларни “ФАТФ тависялари” сифатида ҳам қўлланилади.
7. 20.09.2018 йилдаги ПҚ-3947-сонли “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши кураш бўйича идоралараро комиссияни ташкил этиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори.
8. Предикат жиноят – Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексида назарда тутилган, содир этилиши натижасида ноқонуний даромад орттиришга қаратилган ҳар қанда жиноят (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 29.06.2021 йилдаги 402-сон қароридан).
9. В.П.Нечаев. ФАТФ вице-президенти, ФАТФ Президенти.
10. Н.А.Голованова Опыт противодействия коррупционным проявлениям в сфере государственных закупок. Материалы международного форума “Финансовые механизмы против коррупции”.
11. Н.А.Голованова Опыт противодействия коррупционным проявлениям в сфере государственных закупок. Материалы международного форума “Финансовые механизмы против коррупции”.
12. Офшор ҳудуд – маълум солиқ имтиёзларини тақдим этиш, пул ва активлар эгаларининг анонимлигини ва махфийлигини таъминлаш учун ташкил этилган ҳудуд ва юридик манзиллар.
13. Маълумот учун: офшор ҳудудлардан нафақат жиноий қилмишларни содир этиш мақсадида, балки оптимал солиқ ва бож режимларидан фойдаланувчи субъектлар ҳам мавжуд. Бундай фаолият юритувчи субъектлар учун бенефициарларини очиқлаш ёки даромад манбаларини кўрсатиш муаммо туғдирмайди) амал қилиши каби қўшимча чоралар кўрилиши (офшор йиғимлар).

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz